

Rahibə ƏliyevaAMEA-nın Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu memarlıq doktoru, dosent,
ŞÖBMA-nın və BMA-nın müxbir üzvü,
rahibe_eliyeva@mail.ru

UOT 72.033

NAXÇIVAN ABİDƏLƏRİNİN ÖLKƏDAXİLİ VƏ XARİCİ ANALOQLARI

Xülasə: Məqsəd Azərbaycanın Naxçıvan memarlığının ölkədaxili, Yaxın və Orta Şərqi xalqları memarlığının inkişafına təsirinin işıqlandırılmasından ibarətdir. Yaxın və Orta Şərqi bəzi vilayətlərində inşa edilmiş feodalizm dövrünün dini, xatirə və baştağ kimi müxtəlif tipli tikililərin yaranması və formalaşması, səlcuqların hakimiyyəti zamanı və daha erkən dövrdə Azərbaycan, xüsusilə Orta Asiya, İran, İraq, Türkiyə və digər ölkələrin daxil olduğu bu böyük bölgənin müxtəlif vilayətləri arasında yalnız memarlıqda öz əksini tapmış, canlanmış çoxtərəfli mədəniyyət əlaqələri yer almışdır. Əlaqələrin real təcəssümləri arasında azərbaycanlı ustaların ölkədaxili, bəzən doğma yerlərdən uzaqlarda yaratdıqları memarlıq əsərlərini qeyd etmək lazımdır.

Açar sözlər: Naxçıvan abidələri, ölkədaxili və xarici analoqlar, qarşılıqlı əlaqələr, dini, xatirə tikililəri, baştağlar, ustalar, Yaxın və Orta Şərqi.

Giriş. Orta əsrlər dövründə Azərbaycanda 4 memarlıq məktəbi formalaşmışdır. Aran (XI), Naxçıvan (XII), Şirvan (XIV-XV), Təbriz (XV) memarlıq məktəbləri yerli iqlim, landşaft, tikinti materiallarından asılı olaraq formalaşmışdır. Bu dövr həyatın ticarət, mədəniyyət, siyasət və s. kimi bir çox sahələrində istər istiqamət, istərsə də xarakterinə görə canlandırılmış və müxtəlif əlaqələrin zamanıdır. Əlaqələrin real təcəssümləri arasında azərbaycanlı ustaların ölkədaxili, bəzən doğma yerlərdən uzaqlarda yaratdıqları memarlıq əsərləri, eləcə də Yaxın və Orta Şərqi qonşu ölkələrinin memarlığına və dövrünə xas olan kompozisiya, konstruksiya və dekorativ tətbiqi sənət nümunələrinin öz əksini tapdıqları və Azərbaycan ərazisində qorunub saxlanmış tikililərini qeyd etmək lazımdır.

Haqqında danışdığımız əlaqələr müəyyən dərəcədə bu və digər abidələrin yaradılması zamanı memarlıq həllinə təsir edir, bəzən isə müəyyən tikili növlərinin yaranması və formalaşmasına təkan verərək, onların bu geniş regionun müxtəlif vilayətlərində təşəkkülü və inkişafına dəstək olmuşdur. Məqsəd Azərbaycanın Naxçıvan memarlığının ölkə daxilində, Yaxın və Orta Şərqi memarlığının inkişafına təsirinin işıqlandırılmasından ibarətdir.

Naxçıvan memarlığının şah əsərlərini yaratmış memar-ustad Əcəmi Əbubəkr oğlu üçün səciyyəvi olan memarlıq üsulları Naxçıvan və ona qonşu ərazilərdə yaradılmış bir sıra abidələrdə də bu və ya digər formada təzahür edir. Azərbaycanda bu təsir geniş ərazini əhatə edərək şimalda Bərdədən tutmuş cənubda Həmədan və Zəncanadək yayılmışdı. Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani Azərbaycanda İntibah dövrünün memarlıq sahəsində yaratdığı nadir memarlıq əsərləri ilə dövrün aparıcı qüvvəsinə çevrilmişlər. Elmlə sənətin qırılmaz vəhdətini yaradan memar, yüksək səviyyəli biliklərini gözəl sənət əsərlərinə tətbiq etməklə dünya şöhrətli nadir memarlıq inciləri yarada bilmişdir. Bu təkcə sənətkarı deyil, eləcə də Azərbaycanı dünyaya tanıtmaqda bir vasitə olmuşdur. (şək.1,2)

Şəkil 1. Cümə məscidi, Mömünə xatun türbəsi və baş tağ

Şəkil 2. Yusif Küseyir oğlu, Mömünə xatun, Qarabağlar və Gülüstan türbələri

Əcəmi üçün səciyyəvi olan memarlıq üsulları Naxçıvan və ona qonşu ərazilərdə yaradılmış bir sıra abidələrdə də bu və ya digər formada təzahür edir. Bəs Naxçıvan memarlıq məktəbi Azərbaycan memarlığının inkişafına nə vermişdir?

Əcəminin türbə memarlığı sonrakı əsrlərdə Qarabağlar (XIV), Gülüstan (XIII), Bərdə (XIV) türbələrində öz əksini tapmışdır. Qarabağlar türbəsi və

Füzuli rayonunu Babı kəndindəki Şeyx Babı xanəgahı Atabəylər kompleksinin cüt minarəli giriş baş tağı ilə eyni kompozisiyaya əsaslanır.

Naxçıvan şəhərindən 40 km şimal-qərbə doğru, Qarabağlar kəndində orta əsr memarlıq kompleksi yerləşir. Hazırda kompleks XIV əsrə aid kərpic türbə, baş tağı cinahlardan qoruyan, iki uca minarə və portalla türbə arasında yerləşən, çox ehtimal ki, dini bina ilə təmsil olunur. Baş tağ (portal) üzərində qalmış kitabə parçasında güman ki, Elxanilər sülaləsindən olan Abaka xanın arvadı Koday xatunun adı xatırladılır. Naxçıvanın ilkin minarələrinə ən səciyyəvi misal olan Əcəmi yaradıcılığının məhsulu olan tikililər yuxarı tac hissələrini itirdikdən sonra qeydə alınmışdır. Lakin Orta Asiya minarələrinə məxsus izafi yoğunluğundan tamamilə azad olan Naxçıvan minarələrində gövdələrin hiss olunacaq dərəcədə nazikləşdirilməsi bir daha göstərir ki, burada müəyyən təkamül prosesi artıq yekunlaşmışdır.

Qülləvari türbələr tipinə aid edilən, Mömüə Xatun türbəsinin memarlığından bəhrələnən Qarabağlar türbəsinin diametrin 10 m, hündürlüyü 16 m-dir. Daş kürsülük üzərində ucaldılmış kərpic qüllə özünün monumentallığı ilə diqqəti cəlb edir. Qabırğavari konstruksiyaya əsaslanan türbənin kərpic blokların düzülüşü ilə yaratdığı dekor, türbəni daha baxımlı etmişdir. Mavi kaşının yaratdığı rəng çalarlarında “Allah” sözünün eksteryerdə təkrar olunması xüsusi gözəllik bəxş edir. Bu cür bəzək işlərinə Bərdə türbəsində də təsadüf olunur. XIII əsrdə Naxçıvanın Xaraba Gilan səhər yerində (Ordubad) 1979-cu ildə aşkarlanmış bir türbənin qalıqlarında Əcəmi memarlığının izləri açıqlanmışdır. Şərti olaraq “Gilan türbəsi” adlandırılan bu abidə ölü şəhərin mürəkkəb relyefinin ən fəal nöqtələrindən birində, iri bir tərənin yamacındadır [1]. İki hissədən ibarət türbənin sərdabə hissəsi qalmış, yerüstü qülləsi ucub-dağılmışdır. Sərdabənin planı içəridə səkkizbucaqlı, bayırda isə düzbucaqlı biçimdədir. Gilan sərdabəsində örtüyün ortasında, interyerin mərkəzində ucalan göbələkvəri-yuxarıya doğru genişlənən sütuna dayanır. Sütun planda səkkizbucaqlıdır. Buna bənzər mərkəzi dayaq sütunu Naxçıvanda Əcəmi yaradıcılığının məhsulu olan Möminə xatun türbəsinin sərdabəsində rast gəlinirç (H 86). Sütunların mövcudluğu örtük konstruksiyasının dayanıqlığını təmin olunmasından irəli gəlir. Digər belə bir nümunəyə isə Marağadakı Qırmızı Günbəd (1148) türbəsində təsadüf olunur. Maraqlıdır ki, hər üç abidə Azərbaycanın mərkəzi hissəsində - Naxçıvan memarlıq məktəbində öz həllini tapmışdır.

Əcəmi yaradıcılığının memarlıq detallarından bəhrələnən daha bir türbə Naxçıvanın Culfa yaxınlığındakı Gülüstan türbəsidir. Bu türbə Naxçıvan memarlarının yaratdığı daş sənəti incisidir. Üslub xüsusiyyətlərinə görə XIII əsrin başlanğıcına aid edilir. Gülüstan türbəsi sərdabə qatı yer üstünə qaldırılan və ona görə eksteryeri ikiqatlı quruluş alan qülləvari türbə tipinə aiddir. Bütünlükdə qırmızı tufdan ucaldılan türbənin üzləri incə profilli qabarıq tinlərin yuxarıda haçalanması yolu ilə tağçalara çevrilmişdir.

Əcəminin Naxçıvanda ucaldığı iki bəlli türbə kimi Gülüstan türbəsinin tağcalarının içi naxışla doldurulmuşdur. Mürəkkəbliyinə və dekor zənginliyinə görə Gülüstan türbəsinin naxışları yalnız Möminə xatun türbəsinin bəzəkləri ilə tutuşdurula bilər.

Azərbaycan sovet memarlığının ilk addımlarından başlayaraq Əcəminin əsərləri milli memarlıq irsinin cazibədar bir mənbəyinə çevrilmişdir. 1926-cı ildə Gəncədə böyük Nizaminin qəbri üzərində yaradılması nəzərdə tutulan türbənin layihəsi üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edən Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov Əcəmi irsindən bəhrələnmişdir. Möminə xatun türbəsinə nümunə kimi qəbul edilən gənc memarlar, XII əsrin dahi sənətkarı Nizaminin türbəsinə o dövrün görkəmli memarının sənətkarlığı səviyyəsində qəbul edilərək, hər iki dahini öz yaradıcılıq işlərində cəmləşdirmiş və XII əsrin türbə memarlıq üslubunu əsas götürmüşlər. Daha sonralar Şuşa şəhərindəki Molla Pənah Vaqif türbəsinin memarlıq kompozisiyasının həllində memar Ə.V. Salamzadə və C.İ.Kanukov, Naxçıvandakı H.Cavid məqbərəsinin inşasında memar R.Əliyev qülləvari türbələrə gələn memarlıq ənənələrindən bəhrələnmişlər.

XII əsrdən sonra Əcəminin Naxçıvandakı abidələri bir nümunə kimi müxtəlif sənətkarlara nəinki ölkə daxilində və hətta Azərbaycanın sərhədlərindən uzaqlarda da öz təsirini göstərmişdir.

Yaxın və Orta Şərqi bəzi vilayətlərində inşa edilmiş feodalizm dövrünün dini, xatirə və baştağ kimi müxtəlif tipli tikililərinin yaranması və formalaşmasının aparılmış təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, səlcuqların hakimiyyəti zamanı və daha erkən dövrdə, xüsusilə Orta Asiya, İran, İraq, Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələrin daxil olduğu bu böyük bölgənin müxtəlif vilayətləri arasında memarlıq əlaqələri öz əksini tapmışdır.

Bu birlik onların memarlığının sonrakı yaranışına və inkişafına xeyli dərəcədə təsir göstərmişdir. Həmçinin böyük əminliklə demək olar ki, feodalizm dövrünün Yaxın və Orta Şərqi müxtəlif vilayətlərinin memarlığının inkişafı prosesində orta əsr Naxçıvandan olan ustalar heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən rol oynamışdır. Onların istedad və ustalığı sayəsində yetişmiş ustad-memarlar digər ölkələrin növbəti çox sayda tikililərinin formalaşmasına təsir göstərən və ideyasına görə maraqlı, memarlığı üzrə təkrar olunmaz və icrasına görə yüksək keyfiyyətli əsərlərin yaranmasına köməklik göstərmişdir. Bursa, Qahirə, Bağdad, Dəmirqapı (Dərbənd), Herat, Səmərqənd və s. şəhərlərdəki bir sıra memarlıq abidələrində Azərbaycan memarlarının "imzaları" qalmışdır. Bursa şəhərindəki ünlü Yaşıl türbənin (1420-21) nəfis naxışlarla bəzədilmiş qapılarını azərbaycanlı usta Əhməd Təbrizli hazırlamışdır. Türbənin yaxınlığındakı Yaşıl Caminin (1424) mehrabını Təbriz ustaları özlərinin hazırladıkları müxtəlif boyalı çinilərlə bəzəmişlər. Çaldıran vuruşmalarından (1514) sonra I Sultan Səlim tərəfindən İstanbula aparılmış Azərbaycan memarı Əli Təbrizli (Əsir Əli, Əcəm Əli

təxəllüsləri ilə də tanınmışdır) İstanbuldakı Topqarı sarayının baştağını və Sultan Səlim məscidini (1522) tikmişdir. Təbrizli Məhəmməd Xocabəy oğlunun Səmərqənddə, təbrizli usta Məhəmməd Yusif Şəhrisabzda, Əhməd şah Bağdadda, Arandan Məhəmməd Mahmud oğlu Amasiyada və s. bir sıra abidələrin ustad və memarı olmuşdur. Bu sahədə alim Ə.V. Salamzadə, L.S.Bretanitski, C.Qiyasi, F.Məmmədovun tədqiqatları mövcuddur. [5, 2] (şək.3)

Şəkil 3. Orta əsr Azərbaycan memar-ustalarının işlədikləri ərazilərin xəritəsi (Ə.V.Salamzadə)

XIV əsrə qədər kitabələrdə özlərini naxçıvanlı adlandıran memarlar təmsil etdikləri memarlıq məktəb ənənələrini səmərəli və qabarıq şəkildə davam etdirmişlər. Buna əmin olmaq üçün Cuğa, Marağa, Qarabağlar, Bərdə, Həmədan, Səlmac, Xuov, Urmiya abidələrini xatırlamaq kifayətdir. Bununla belə hətta sonralar da, Naxçıvan məktəbinin zəiflənməsinə baxmayaraq, Əcəmi ənənələri əsrlər boyu davam etmiş və bizim zəmanəmizədək gəlib çatmışdır. Qülləvari türbələrin ən kamil nümunələrinin yaradılmasında təkcə Naxçıvan şəhərindən deyil, bu məktəbin təsir dairəsinin əhatə etdiyi digər şəhərlərdən çıxmış Naxçıvan memarlarının əməyi böyük olmuşdur. Əcəmi tərəfindən yaradılmış Naxçıvan abidələri əsrlər boyu yalnız Azərbaycanda deyil onun hüdudlarından çox uzaqlarda təqlid olunmağa layiq memarlıq nümunələrindən olmuşdur.

Mömünə xatun və Yusif Küseyir oğlu türbələri Yaxın və Orta Şərqi müxtəlif vilayətlərində oxşar olan bir sıra tikililərin meydana gəlməsi üçün nümunə olmuşlar. [1] Azərbaycan ustalarının tikinti mədəniyyəti birbaşa və ya dolayısı yolla, memarlıq abidələrinin tərtibatında öz əksini tapmış Xorezm

ustalarına təsir göstərmişdir. Səkkizguşəli plan və ikiyaruslu –sərdabə quruluşlu Yusif Küseyir oğlu türbəsinin analoqu olaraq Türkmənistanda Fəxrəddin Razi (XIII), Künya-Ürçənçdəki Əbdül Müzəffər Təkəş (XII-XIII), Türkiyədə Əhlat şəhərində məqbərələr misal ola bilər.

Möminə xatun türbəsinin onüzlü plan quruluşu,dekorativ tərtibatı, iki hissəli sərdabə və türbə həlli ilə İranda Xorasan türbələri, Türkiyədə Axlat və Ərzurum türbələri, Marağada Qumbadi-Kabud (1184), Dairəvi türbə(XII), Səmərqənddə Şahi-Zinda məqbərələrində bu və digər memarlıq kompozisiya xüsusiyyətləri ilə öz əksini tapmışdır. (şək.4) Türbənin fasadındakı dərin olmayan tağçalarında bir-birini təkrarlamayan astroloji ornamentlər, kaşılı bəzəklər, epiqrafik yazılar memarın yüksək intellektinin məhsulu olmaqla, sadələdiyimiz abidələrə örnək olmuşlar.

Qarabağlar türbəsində tətbiq olunmuş fasaddakı “qabırğavari” (qofrirovaniya) konstruksiyalar Türkmənistanın qədim Mərv şəhərində çiy kərpicdən tikilmiş Qız-qalasının qalıqlarında, Rabat Malik karvansarasında, Özbəkistanda Car-Kurqan minarəsində, İranda Radkan və Kişmar türbələrində, Özbəkistanda Termezdəki minarəni misal göstərmək olar. Bu nümunələr əsasən xatirə tikililərində daha çox diqqəti cəlb edir. Bu üslub əvvəl konstruktiv, sonralar isə dekorativ xüsusiyyətlər almışdır. Qarabağlar türbəsinin fasadında “Allah” sözünün bütün fasad boyu kaşılı kərpiclərlə təkrarlanması Xiovdakı (XIV) mavzoleydə təkrarlanır. Plan və kompozisiya həlli ilə Naxçıvan türbələrinə yaxın olan Marağadakı Qumbade Qafariyyə (XIV) mavzoleyi interyerdəki dekor tərtibatı ilə Qarabağlar türbəsinin analoqu hesab oluna bilər. [3]

Naxçıvan baştağ tikililərinə analoji olaraq Türkiyənin Ərzurumdakı Çiftə-minarələri (1253), Sivasdakı Göy mədrəsəni (1271-1272), İranda Abarkuxdakı Nizamiyyə məscidinin baş tağını (XIII-XIV), Teymurilər dövrünün Orta Asiyanın baştağlarını göstərmək olar. Səmərqənddəki Bibixanım məscidinin (1399-1404), Uluqbəy (1417-1420), Şir-dor (1619-1636) mədrəsələrinin baştağ kompozisiyalarının məhz Əcəmi yaradıcılığından bəhrələnən azərbaycanlı sənətkarlar tərəfindən yaradılması epiqrafik kitabələrdə öz əksini tapmışdır. [4]

Öz dekorativ tərtibatı, kürsülük üzərində inşa olunması ilə qərbdə Anadolu yarımadasından, şərqdə isə Volqaboyu və hətta Ural abidələri, hətta orta əsr Bulqar türbələri (XIV) və Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində yerləşən Kəsəmənli adlanan abidə (XIV-XV) kimi xatirə tikililərini Gülüstan türbəsinin analoqu kimi təqdim etmək olar. Türkiyənin Əhlat şəhərində Buqatoy Ekə, Ərzurumda, Kayseridə “Dener” məqbərələrində də bu analogiya öz əksini tapmışdır. (şək.5)

Şəkil 4. Marağa Qunbadi-Kabud, Radkan- Qülləvari türbə, Türkiyə- Əhlat şəhərində türbə

Şəkil 5. Gülüstan türbəsi və analoqları; Əhlat şəhərində Buqatoy Aka(Türkiyə),Ərzurumda(Türkiyə),Kayseridə “Dener”(Türkiyə) məqbərələri

Nəticə: Aparılmış təhlil əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, səlcuqların hakimiyyəti zamanı və daha erkən dövrdə, xüsusilə Orta Asiya, İran, İraq, Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələrin daxil olduğu böyük bölgənin müxtəlif vilayətləri arasında “kub formalı qülləvari”, “konuşşəkilli qülləvari” və “qabırğavari” türbələr qrupunun formalaşması, yayılması, həmin dövrlərdə ucaldılmış cinahlardakı qoşa minarələri olan baştağ qurğuları, həmçinin Yaxın və Orta Şərq regionunda sonralar ucaldılmış analogi inşaat qurğuları Naxçıvan memarlıq məktəbinin, memar-ustad Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin yaradıcılığının təsir dairəsində yetişmiş ustaların yaradıcılıq məhsullarıdır.

Əcəmi Əbubəkr oğlunun qüdrətli sənətkarlığı və nadir mühəndislik qabiliyyəti onun əsərlərinin 888-ci baharını yaşatmasını təmin etmişdir. Bu

nadir abidələr memarın yaratdığı Möminə xatun türbəsinin frizində həkk etdiyi kimi “Biz öləcəyik, bu işə yadigar qalacaq” sözlərini doğruldaraq onun istedad sahibi olduğunu bir daha sübut edir və xatirəsini əbədiləşdirir. Ümidvarıq ki, 2026-cı ildə 900 illik yubileyi keçiriləcək dünən, bu günün və gələcəyin memarlarına öz yaradıcılığı ilə örnək olan Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani öz əsərləri ilə əsrlər keçsə də yaşayacaqdır.

Ədəbiyyat:

1. Əliyeva R.Ş. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani- Bakı,2013
2. Qiyasi C. Nizami dövrü memarlıq abidələri- Bakı,1991
3. Məmmədzadə K.M. Azərbaycanın inşaat incəsənəti-Bakı, 1983
4. Məmmədov F.Q. Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri-Bakı,2013
5. Useynov M, Bretanitskiy L., Salamzadə A. Azərbaycanın memarlıq tarixi-Bakı,1963

Rahiba Aliyeva

Local and foreign analogues of Nakchivan monuments

Keywords: Nakhchivan school of architecture, mutual relations, religion, memorial buildings, capitals, masters, Near and Middle East.

The goal is to illuminate the influence of Nakhchivan architecture of Azerbaijan on the development of the architecture of the people's of the Middle East and the Near East. The emergence and formation of various types of religious, memorial and bastagh buildings built in some provinces of the Near and Middle East, during the rule of the Seljuks and in the earlier period, Azerbaijan, especially Central Asia, Iran, Iraq, Turkiye and other countries of this large region included among the provinces, there were revived multilateral cultural relations, reflected only in architecture. Among the real manifestations of relations, it is necessary to mention the architectural works created by Azerbaijani masters inside the country, sometimes far from their native places.

Рахиба Алиева

Внутренние и зарубежные аналоги Нахчиванских памятников

Ключевые слова: памятники Нахчывана, отечественные и зарубежные аналоги, взаимоотношения, религиозные, мемориальные сооружения, столицы, мастера, Ближний и Средний Восток.

Цель – осветить влияние нахчыванской архитектуры Азербайджана на развитие архитектуры народов Ближнего и Среднего Востока. Возникновение и формирование различных типов культовых, мемориальных и порталных построек в период феодализма, построенных в некоторых провинциях Ближнего и Среднего Востока, во времена правления Сельджуков и в более ранний период, в Азербайджане, особенно в Средней Азии, Иране, Ираке, Турции и другие страны входили этого большого региона. Среди провинций возродились многосторонние культурные связи, нашедшие отражение только в архитектуре. Среди реальных проявлений отношений следует отметить архитектурные произведения, созданные азербайджанскими мастерами внутри страны, порой вдали от родных мест.